

ҚИРҒИЗИСТОН ВА ТОЖИКИСТОН ЎРТАСИДАГИ ЧЕГАРА МАСАЛАЛАРИ ҲАЛ ЭТИЛИШИНING АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Ж.И.Жанзақов

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11526309>

Аннотация: Мазкур мақолада Қирғизистон ва Тожикистон ўртасидаги чегара масалаларини ҳал этиш жараёнларининг ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган.

Аннотация: В данной статье анализируются этапы развития приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Abstract: This article analyzes the stages of development of border issues between Kyrgyzstan and Tajikistan.

Калит сўзлар: давлат чегараси, чегараларни делимитация қилиш, чегараларни демаркация қилиш, чегараолди ҳудуди, чегара минтақаси.

Ключевые слова: государственная граница, делимитация границы, демаркация границы, приграничный район, приграничный регион.

Key words: state border, border delimitation, border demarcation, border region, border region.

Сўнгги пайтларда Бишкек ва Душанбе ўртасидаги чегара ва ҳудудий муаммоларни ҳал қилиш бўйича музокаралар жараёнида ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Ижобий ўзгаришларга тўхталишдан олдин, тарихга бир эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлади, яъни, Қирғиз ва Тожикистон Республикалари ўртасидаги илк чегараларни белгилашда улар бевосита иштирок этмади. 1920 йилнинг июнь ойидан Турккомиссия раиси Я.Рудзутак томонидан Туркистонни республикаларга ажратиш бўйича таклиф киритгандан сўнг, 1925 йил 25-май куни Қирғизистон Совет Социалистик Республикаси ташкил топади¹. Икки давлат ўртасидаги чегара масаласи илк бор 1924-1927 йилларда ўтказилган. 1957-1958 йилларда икки давлат ўртасида чегара масаласи қайта кўриб чиқилади. Яъни, Тожикистон ССР Вазирлар Кенгаши ва Қирғизистон ССР Вазирлар Кенгашининг 1958 йил февралдаги қарори билан ташкил этилган «Тожикистон ССР ва Қирғизистон ССР ўртасида сув-ер масалаларини ҳал этиш бўйича» икки томонлама комиссия тузилади. Комиссиянинг асосий вазифаси икки мамлакат чегара чизиқларини белгилаш ва ифода этиш эмас, балки Исфара ва Баткентнинг аниқ участкалари ва чегара лойиҳаларида сув, ер, ўтлоқлардан фойдаланиш бўйича баҳсларни ҳал этишдан иборат бўлган. 1959 йилнинг 17 мартда иккинчи қўшма комиссия ташкил этилиб, у Қирғизистоннинг Лайлак райони ҳамда Тожикистоннинг Ғончи, Нов ва Конибодом каби чегара лойиҳалари ўртасидаги ҳудудни аниқлаши керак бўлади. Қўшма комиссия аъзоси, Тожикистон ССР Вазирлар Кенгаши Раиси ўринбосари Георгий Кошлаков, комиссиянинг вазифаси чегара чизиқларини аниқлаш эмас, балки бир мамлакат ҳудудида сув ва ердан тўғри фойдаланиш масаласини ҳал этишдан иборат эканлигини таъкидлайди. 1958-1959 йиллар Қирғизистон томони Тожикистоннинг Исфара лойиҳаси ва Қирғизистоннинг Баткент райони ҳокимлари (ушбу районлар раҳбарлари биринчи ўринбосарлари имзоси остида) ўртасида «шартнома»ни имзолаш орқали

¹ Аламанов С.К. Краткая история и опыт решения пограничных проблем Кыргызстана. - Б.: 2005

бегона ерларни «пастдан» ўзлаштиришни бошлади. Кейин бу ҳужжатни Ленинобод ва Ўш вилоятлари раҳбарлари (биринчи котиблар даражасида) имзолашди. Ўша даврда Баткент вилояти мавжуд эмасди, Тожикистон бу ерда Ўш вилояти билан чегарадош эди. Ушбу ҳужжатларда зикр этилган ерлар бир мамлакат (СССР) ҳудуди сифатида тилга олинган. Расмий «1924-1932 йиллар ҳужжатлари»га қарамасдан, Тожикистоннинг Исфара туманининг баъзи ерлари Ўш вилоятининг Баткент районига фойдаланишга берилган. Кейинги босқичда, 1959 йили Қирғизистон Вазирлар Кенгаши зикр этилган ерларни Қирғизистонда қолдирган ҳолда, Тожикистон Вазирлар Кенгашига комиссиялар иши натижалари ҳамда районлар ва вилоятлар даражасида эришилган келишувларни тан олиш орқали расмий мактуб йўллади. Бироқ ўша йилнинг ўзидаёқ Тожикистон Вазирлар Кенгаши расмий мактуб билан Қирғизистон Вазирлар Кенгашининг илтимосини СССР ҳокимиятига йўналтирган ҳолда, рад этди. Шунинг учун 1958-1959 йиллар комиссияларининг якуний ҳужжатлари Тожикистон томонидан тан олинмади ва давлат чегарасини белгиловчи ҳужжат мақомини олиш учун Тожикистон ҳамда СССР даражасида давлатнинг зарурий жараёнларидан ўтмади. Комиссия иши якуни Қирғизистон томони манфаатига эканлиги сабабли, 1961 йилнинг 30-мартида унинг ҳужжатлари Қирғизистон Олий Кенгаши Президиуми томонидан бир томонлама тартибда тасдиқланган. Аммо улар Тожикистон томонидан фақат Исфара шаҳри ва Ленинобод вилояти ҳокимияти маҳаллий органлари раҳбарлари даражасида тасдиқланган. Бироқ, чегара ҳуқуқий мақомини тасдиқловчи ҳужжат иккала республика раҳбарлари қарори қабул қилинганидан кейин СССР Олий Кенгаши томонидан тасдиқланиши керак эди. Шунинг учун зикр этилган ҳужжатлардан чегара бўйича сўзлашувларда асос сифатида фойдаланиш ноқонуний ва ҳуқуқий кучга эга эмас. Тожикистон ССР Вазирлар Кенгаши ва Қирғизистон ССР Вазирлар Кенгаши қарорлари билан 1989 йил икки давлат ўртасидаги чегара масалаларни ҳал этиш мақсадида комиссия тузилади ва иш олиб боради².

Сўнгги вақтларда, икки давлат чегара чизиғидаги баҳсли ҳудудларни мувофиқлаштиришда сезиларли ютуқларга эришган. Яъни, 2023 йилнинг бошидан буён ҳар ойда икки давлат пойтахтларида ҳукумат делегациялари топографик ишчи гуруҳларининг учрашувлари ўтказилиб келинмоқда. Бунинг натижасида Қирғизистон ва Тожикистон давлат чегарасининг 80-90 фоизи бўйича келишувга эришилган.

Тожикистон Ташқи ишлар вазири С.Мухриддиннинг маълум қилишича, 2023 йилда Чўлпон-Ота шаҳрида бўлиб ўтган “Марказий Осиё - Европа Иттифоқи” саммити доирасида икки давлат Президентлари чегара масаласини ҳал қилиш бўйича музокараларни самарали давом эттириш ва ўзаро мақбул ечимларни фақат дипломатик воситалар орқали излаш тарафдори эканлигини маълум қилган³.

2023 йилнинг 2 октябрь куни Баткентда икки давлат чегарасини делимитация ва демаркация қилиш масалалари бўйича йиғилиш ўтказилиб, унда Тожикистон ва Қирғиз Республикалари Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси раислари Саймўмин Ятимов ҳамда Қамчибек Ташиевлар бошчилигида жами 156.8 км масофадаги чегара масаласида

² Абдулло Раҳнамо. “Тожикистон-Қирғизистон чегара мунозаралари. <http://www.sugd-hakikati.tj/index.php>.

³ Айна Улугбек “Руслан Казакбаев встretился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином” 22.11.2021 <https://nazarnews.org/ru/posts/ruslan-kazakbaev-vstretilsia-s-ministrom-inostrannykh-del-tadzhikistana-sirodzhiddinom-mukhriddinom>.

келишувга эришилганлигини маълум қилган. Яъни, 2023 йил бошидан буён Қирғизистон ва Тожикистон чегара чизигида деярли ҳеч қандай жиддий ҳодисалар қайд этилмаган. Бу ҳам масаланинг ижобий томонга ўзгарганлигини кўрсатмоқда.

Қирғизистон Вазирлар маҳкамаси матбуот хизмати хабар қилишича, Бишкек ва Душанбе ўртасидаги чегара масаласида икки давлат вакилларининг навбатдаги йиғилиши 2023 йилнинг 17-23 декабрь кунлари Бўстон шаҳрида бўлиб ўтган. Топографик ишчи гуруҳлар икки давлат чегарасининг 11,88 км масофаси бўйича келишувга эришиб, протокол имзолаганлигини маълум қилган. Бугунги кунга қадар Тожикистон-Қирғизистон давлат чегарасини делимитация ва демаркация қилиш масалалари бўйича ҳукумат делегацияларининг 38 та, топографик ишчи гуруҳларнинг 47 та, ҳуқуқий масалалар бўйича 21 та ишчи гуруҳларининг учрашувлари ўтказилган⁴. Бу эса, ўз навбатида, икки мамлакатлар ўртасидаги чегара масаласини ижобий ҳал этаётганлигини кўрсатади.

References:

1. Клименко Е. Центральная Азия как региональный комплекс безопасности. // В рамках программы Стокгольмского института исследования проблем мира «Вооруженные конфликты, проблемы и сложности развития государств Центральной Азии // Обозреватель Observer.
2. Бобокулов И.И. Центральная Азия как комплекс безопасности: теория и практика // Центральная Азия и Кавказ, 2012, №3.
3. Хидоятлов Г.А. Безопасность и сотрудничество в Центральной Азии: проблемы, поиски, решения // Халқаро муносабатлар. №3.
4. Кушқумбаев С. Центральноазиатская интеграция в контексте истории и геополитики // Центральная Азия и Кавказ, 1998, №16.
5. Трофимов Д. К вопросу об этнотерриториальных и пограничных проблемах в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ, 2002, №1 (19).

⁴ Межправкомиссии “Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы” 14.08.2020 г. <https://www.mfa.tj/ru/bishkek/otnosheniya/mezhpravkomissii>.